

ARQUEOLOGIA DO CONHECIMENTO PORTUGUÊS À ÉPOCA DO DESCOBRIMENTO E AS FONTES SOBRE A TERRITORIALIZAÇÃO CIENTÍFICA DO BRASIL

Tem sido muito comum atribuir-se apenas às contribuições dos naturalistas estrangeiros que incursionaram pelo Brasil a partir do século XIX as raízes da ciência brasileira. O que é inegável é que com a vinda da Família Real, em 1808, e da arquiduquesa Leopoldina, em 1817, houve um significativo aumento da presença de estudiosos no Brasil. Por exemplo, grandes avanços ocorreram no estudo da flora brasileira com Johann Baptist von Spix [1781–1828] e Karl Friedrich von Martius [1794–1868], que resultou na alicerçadora obra *Flora brasiliensis*¹.

A botânica foi, desde sempre, uma das áreas mais notórias cujo desenvolvimento incorporou contribuições dos exemplos do Brasil, dada a extraordinária biodiversidade dos ecossistemas desse território. O conceito de espécie desenvolvido pelo sueco Lineu, ou Carl von Linné [1707-1778], em sua obra *Systema Naturae* (1758) apoiou-se nas descrições de Jorge Macgrave [1610-1644] e Guilherme Piso [1611-1678], que, na década de 1630 estiveram no Nordeste e escreveram, em 1648, a *Historia Naturalis Brasiliae*². Graças também a essas contribuições vindas de expedições no Brasil, ou principalmente devido a elas, foi possível que Alfred Russel Wallace [1823–1913] e Henry Walter Bates [1825-1892] fizessem observações importantes para a teoria da evolução. Ou para que Johannes Eugenius Warming [1841-1924] estabelecesse o esteio de uma das mais importantes concepções científicas da contemporaneidade: a Ecologia³.

Mas não só os conteúdos que dizem respeito à biosfera floresceram com os exemplos do Brasil. Na alvorada do século XIX, o subsolo brasileiro foi considerado pelo geólogo norte-americano Orville Derby [1851-1915] como aquele cuja geologia era a mais bem conhecida dentre as do Novo Mundo.

¹ MARTIUS, C.F.P. VON. 1829. *Flora Brasiliensis, seu enumeratio plantarum in Brasilia tam sua sponte quam accedente cultura provenientium quas in itinere auspiciis Mazimiliani Josephi I. Bavariae Regis, annis 1817-1820*. Stuttgartiae et Tubingae : Sumptibus J.G. Cottae.

² Ver a esse respeito PEREIRA, P.R. Brasil dos viajantes. In: PEREIRA, P.R. 2001. *Brasiliana da Biblioteca Nacional; Guia das fontes sobre o Brasil*. Rio de Janeiro : Fundação Biblioteca Nacional : Nova Fronteira. pp. 25-58

³ Ver ACOT, P. 1990. *História da ecologia*. Rio de Janeiro : Campus. 212 p.

Isso se deveu ao empenho de Wilhelm Ludwig von Eschwege [1777-1855], o Barão de Eschwege, que, entusiasmado com as possibilidades da riqueza mineral, publicou, em 1833, o *Pluto Brasiliensis*⁴, onde apresentou uma pioneira estratigrafia para o Brasil (*sensu* Werner⁵), bem como projetos para a construção de siderurgias que, se tivessem sido executados, teriam conferido outra inserção do jovem Império do Brasil no mosaico internacional das nações⁶.

Definitivamente, o Brasil também foi considerado um Éden para a Ciência do século XIX. Charles Darwin [1809-1882], estupefato com a grande exposição de rochas primitivas⁷ na Bahia e no Rio de Janeiro, sugeriu ao mundo científico que o Brasil era o melhor lugar para se estudar a crosta primitiva. Louis Agassiz [1807-1873], importante arauto do Catastrofismo⁸, organizou a expedição científica Thayer (1865-1866) para testar sua hipótese de que o vale do Amazonas fora escavado pelo gelo num inóspito período de clima glacial. As diversas expedições que decorreram por conta disso, estaquearam as bases da Geologia do Brasil (*sensu* Hutton e Lyell).

Grande parte do conhecimento obtido a partir desse período ainda guarda importantes fios condutores com o presente. Certas tradições estabelecidas naquela época, embora hoje possam ser consideradas arcaicas, em muitos casos ainda servem como padrão para o que muitos consideram ser uma explicação científica numa certa área do conhecimento. Em Geologia, por exemplo, muitos cientistas no Brasil ainda consideram que o principal escopo dessa ciência é a descrição das rochas e minerais, como pressupunha a Gegnosia werneriana. Outras tradições

⁴ ESCHWEGE, W.L. VON. 1833. *Pluto Brasiliensis*. Berlin : G. Reimer. 622 p.

⁵ Abrahan Gottlob Werner [1749-1817] foi o fundador da Geognosia, ciência que, no final do século XVIII, buscava descrever os constituintes minerais e rochosos da Terra. A Gegnosia se contrapunha a a Geologia, ciência que se empenhava a decifrar os processos da dinâmica planetária. A Geologia surgiu no final do século XVIII com a obra *Theory of the Earth*, escrita por James Hutton [1726-1797], e foi consolidada como prática científica e profissional por Charles Lyell [1797-1875], por meio da obra *Principles of Geology*, publicada em 1815.

⁶ Sobre o impacto social das descobertas de ouro, Eschwege escreveu que "a não ser no Brasil, as descobertas mineiras nunca deram causa a tão grandes e impetuosos movimentos entre homens de todas as classes sociais. A agitação geral tornou-se tão grande em Portugal que, muitas vezes, os navios eram insuficientes para o transporte da multidão aurissedenta em demanda das possessões além-mar" (ESCHWEGE, W.L. VON. 1979. *Pluto Brasiliensis*. (Trad. de D.F. Murta). Belo Horizonte : Itatiaia; SãoPaulo : Edusp. v. 1).

⁷ Assim eram classificados, na época, granitóides e gnaisses.

⁸ Teoria de Georges Cuvier [1769-1832] que se colocava em antítese ao Uniformitarismo formulado por Charles Lyell e James Hutton. O Catastrofismo está para o século XIX como a Teoria do Caos está para o século XX. Embora este tenha ampla aceitação nos dias atuais, esse foi veementemente obstaculizado nos círculos científicos, principalmente nos anglo-saxões, que lhe atribuíram uma conotação religiosa e pseudo-científica.

importantes da Ciência no cenário mundial, sequer foram bem estabelecidas no Brasil, como a tradição naturalista totalizadora de Alexander von Humboldt [1769-1859], que foi impedido de incursionar no Brasil devido ao litígio entre Portugal e Espanha, e outros. Isso reforça ainda mais a importância do século XIX para o edifício científico atual. Mas, também, aumenta a idéia de que o período colonial anterior foi uma espécie de “Idade das Trevas”.

Porém, durante os três séculos que correspondem ao período histórico do Brasil Colônia, como foi elaborado o conhecimento sobre o território brasileiro? Em que medida ele guarda as raízes da nossa cultura científica atual? Que métodos eram empregados? Seria possível reconhecer esses padrões de conhecimento? Houve realmente “trevas” ou havia outras epistemologias cujo elo com as atuais está muito distante e, não raro, rompido?

Esse estudo requer uma Arqueologia do Conhecimento. Que se dedique a procurar as fontes, a exemplo da doxografia, e interpretá-las a luz de teorias epistemológicas. Que consiga reconhecer padrões de conhecimento e os respectivos contextos culturais de cada época. Que identifique métodos e formas de descoberta que partiram de prismas conceituais que nos parecem hoje grotescos. Que saiba distinguir mudanças de padrões de acordo com as fontes. Enfim, trata-se de um estudo metódico e exigente que poucos têm se dedicado a ele.

No Brasil, tem havido, em geral, uma displicência com a doxografia científica. Há um estranhamento continuado com as fontes da ciência brasileira. Os museus, por exemplo, pouca atenção tem recebido da comunidade e, parece, que não são pensados como peças fundacionais da cultura científica de um país, senão do próprio país. Os olhos dos estrategistas da ciência parecem estar voltados somente para a importação de equipamentos dos países desenvolvidos – do Primeiro Mundo –, cujo uso, às vezes, não se adequa nem às características físicas dos materiais locais, nem ao *modus operandi* da ciência brasileira.

As obras estruturadoras da História da Ciência do Brasil também são pouquíssimas e, na melhor das hipóteses, seus textos têm sido continuamente reproduzidos com poucos acréscimos ou renovações ao longo do tempo. O que há, deve-se a esforços pontuais, que registram movimentos ciclóticos da cultura científica nacional. Exemplo disso é a fabulosa coleção Brasileira⁹,

⁹ A coleção Brasileira, da Companhia Editora Nacional, fez parte da Biblioteca Pedagógica Brasileira, série quinta, de 1931 a 1958, quando foram publicados os volumes de número um ao 304. A partir de 1959, tornou-se uma coleção independente, tendo sido publicados os volumes de 305 em diante. Até 1956, foi dirigida por Fernando de Azevedo, seu idealizador e fundador. A coleção completa pode ser encontrada em boas casas do mercado de livros raros por valores da ordem de quinze mil reais.

lançada em 1931 por Fernando de Azevedo, que, com seus mais de 300 volumes, nos brindou com a tradução das obras sobre o Brasil escritas pelos estrangeiros e publicadas na língua e nos países deles, principalmente as obras fundacionais do século XIX.

Nos 500 anos de descoberta do Brasil, um retorno às raízes

No último período, devido à comemoração dos 500 anos de Brasil no ano 2000, várias obras foram publicadas resgatando as fontes sobre o país. Dentre as obras que se destacam, pode-se agrupá-las em três tipos: (i) reimpressão; (ii) resgate de fontes inéditas; e (iii) publicação de pesquisas.

Dentre o primeiro grupo, encontram-se títulos inéditos em português, como *O Brasil*, do francês E. Levasseur¹⁰, publicado na França, em 1889, pelo Sindicato Franco-Brasileiro, por ocasião da Exposição Universal de Paris, como separata de *La Grande Encyclopédie*. O livro foi organizado em três partes: 1) Geografia Física, 2) Geografia Política, História, Administração, População; e 3) Geografia Econômica. Cada qual contém capítulos escritos pelo editor e pelos colaboradores Barão do Rio Branco, Eduardo Prado, Visconde de Ourém, Henri Gorceix, Paul Maury, E. Trouessart e Zaborowski, bem como um apêndice de um autor com influência política na época e que preferiu o anonimato e E. Glasson.

No segundo grupo, inclui-se a esmerada obra *Expedição Langsdorff ao Brasil, 1821-1829*¹¹, que contém 368 aquarelas e desenhos de Rugendas, Adryen Taunay e Florence, uma das mais belas iconografias artística e científica do Brasil no início do século XIX, dadas como desaparecidas durante um século e descobertas apenas em 1930 nos porões do Museu do Jardim Botânico de São Petersburgo. A publicação do até então inédito acervo iconográfico, que hoje se encontra no arquivo da Academia de Ciências da Rússia, foi feita com impecável e incomum tratamento gráfico, transformando o livro numa peça de arte. Também muito bem editada é a obra *Brasiliana da Biblioteca Nacional, Guia das Fontes sobre o Brasil*¹². Organizada por Paulo Roberto Pereira em dezessete capítulos reunidos em cinco

¹⁰ LEVASSEUR, E. (ed.). 2000 [1889]. *O Brasil*. Rio de Janeiro : Bom Texto : Letras & Expressões. 192 p.

¹¹ EDIÇÕES ALUMBRAMENTO. 1998. *Expedição Langsdorff ao Brasil, 1821-1829, Rugendas, Taunay, Florence*. Iconografia do Arquivo da Academia de Ciências da Rússia. Rio de Janeiro : Livroarte. 409 p.

¹² PEREIRA, P.R. 2001. *Brasiliana da Biblioteca Nacional; Guia das fontes sobre o Brasil*. Rio de Janeiro : Fundação Biblioteca Nacional : Nova Fronteira. 637 p.

seções – *Sob o signo do éden tropical, Unidade nacional e abolição, A utopia republicana, Retrato da invenção do Brasil, O saber e o sabor do Brasil* – possui textos de diversos autores que dão conta de uma abrangente temática e são acompanhados de vasta iconografia.

Outro título interessante, que tem como fio condutor a busca da identidade nacional, é *Brasil, 500 anos em documentos*¹³, editado por Ivan Alves Filho. Nesse livro encontram-se 93 documentos marcantes da História do Brasil que abrangem um período que vai desde 1500 até 1992. Um deles¹⁴ dá conta da descoberta e da primeira amostragem oficiais de ouro de aluvião feita na Vila de Santos, em 1560, por Brás Cubas e Luís Martins, para quem o “ouro era tão bom como o da Mina”, na África. Também foi publicada a Carta Régia de 1535, que, segundo Alves Filho (1999, p. 47) trata-se, possivelmente, do primeiro documento sobre a pesquisa mineral no Brasil, elaborado num momento em que a Coroa coletaria de vinte a vinte e cinco toneladas de ouro por ano, muito mais do que os setecentos quilogramas anuais até então extraídos na África. A leitura desses documentos mostra que além do interesse pelo ouro, havia interesse em outros aspectos da busca de minerais e rochas, como a preocupação dos portugueses com materiais de construção, registrada, por exemplo, no relatório que Tomé de Souza enviou ao Rei em primeiro de junho de 1553, onde se pode ler: “A verdade é que a Vila de S. Vicente (...) tem honradas casa de pedras e cal com um colégio dos Irmãos de Jesus.”¹⁵

No terceiro grupo, inclui-se a imprescindível e magnífica obra de Ana Maria de Moraes Belluzzo, intitulada *O Brasil dos Viajantes*¹⁶. Resultado de quatro anos de pesquisa de uma equipe da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, trata-se da mais completa iconografia dos viajantes no Brasil, cuja edição é esmerada tanto no conteúdo e rigor da análise histórica que vai desde o século XVI até o século XIX, como na arte gráfica. Organizada em três volumes – *Imaginário do Novo Mundo, Um*

¹³ ALVES, I. F. 1999. *Brasil, 500 anos em documentos*. Rio de Janeiro : Mauad. 653 p.

¹⁴ Ver *1560 – a descoberta de ouro no século XVI* no livro de ALVES (1999, p. 62), onde está transcrita uma carta de Brás Cubas ao Rei de Portugal, cujo original encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Gaveta 2, m. 6, doc. 22.

¹⁵ Ver *1548 – Regimento Tomé de Souza* no livro de ALVES (1999, p. 57).

¹⁶ BELLUZZO, A.M. DE M. 2000. *O Brasil dos viajantes: imaginário do Novo Mundo*. 3ed. São Paulo : Objetiva : Metalivros. v. 1, 156 p.

BELLUZZO, A.M. DE M. 2000. *O Brasil dos viajantes: um lugar no Universo*. 3ed. São Paulo : Objetiva : Metalivros. v. 2, 168 p.

BELLUZZO, A.M. DE M. 2000. *O Brasil dos viajantes: a construção da paisagem*. 3ed. São Paulo : Objetiva : Metalivros. v. 3, 192 p.

lugar no Universo e A construção da paisagem –, a obra, desde já um magnífico clássico sobre o assunto, soma 516 páginas ilustradas com mais de 500 imagens selecionadas a partir do estudo e classificação de cerca de quatro mil obras. Também na mesma medida, coloca-se a obra *O tesouro dos mapas: a cartografia na formação do Brasil*¹⁷, que veio suprir a surpreendente lacuna até então existente na literatura brasileira sobre as fontes cartográficas de coleções particulares, justamente num tema em que a cultura lusitana, fundadora deste país, foi notável escola mundial. Essa obra de insigne esmero gráfico contou com a curadoria de Paulo Miceli e está organizada em quatro partes: *As imagens do mundo, Mapa: arte e técnica, A cartografia européia e o desenho do mundo, e A última terra: o desenho do Brasil*. Ela complementa outro livro sobre as fontes cartográficas de parte do acervo da Mapoteca do Itamaraty, intitulado *Imagens da formação territorial brasileira*.¹⁸ Essa imprescindível e fulgente obra foi organizada pela Isa Adonias em nove seções, sendo três delas relativas à temática do mapa e seis dedicadas à reprodução de cartas antigas de cada região brasileira.

Além dessas obras que procuraram catalogar acervos importantes, três outras cujo enfoque foi mais particular, também se exemplificam os caminhos do último período. Uma delas trata da vida e obra do geólogo canadense, naturalizado americano, Charles Frederick Hartt [1840-1878]. O trabalho desse pioneiro da geologia do Brasil foi analisado por Marcus Vinicius de Freitas durante cinco anos e publicado num belíssimo volume intitulado *Hartt: expedições pelo Brasil Imperial, 1865-1878*¹⁹, que se fez acompanhar de cerca de 180 ilustrações inéditas. A outra, trata-se do primoroso trabalho de Prestes²⁰ que analisa os principais autores e fontes da História Natural no Brasil no período que vai do século XVI ao final do século XVIII. Nessa linha, e num âmbito mais restrito, se coloca, por fim, a obra de Silvia Fernanda de Mendonça Figuerôa que quebra um jejum de cerca de cinquenta anos em que

¹⁷ INSTITUTO CULTURAL BANCO DE SANTOS. 2002. *O tesouro dos mapas: a cartografia na formação do Brasil; The treasure of the maps: cartographic images of the formation of Brazil*. Texto e curadoria de Paulo Miceli. São Paulo : Instituto Cultural Banco de Santos. 344 p.

¹⁸ ADONIAS, I. 1993. *Imagens da formação territorial brasileira/Images of Brazil's territorial genesis/Imágenes de la formación territorial brasileira*. Rio de Janeiro : Fundação Emílio Odebrecht. 399 p.

¹⁹ FREITAS, M.V. 2001. *Hartt: expedições pelo Brasil Imperial, 1865-1878/Expeditions in Imperial Brazil, 1865-1878*. São Paulo : Metalivros. 250 p.

²⁰ PRESTES, M.E.B. 2000. *A investigação da natureza no Brasil Colônia*. São Paulo : Annablume : Fapesp. 153 p.

um membro da própria comunidade geológica procura ter uma leitura da história dessa ciência no Brasil. Seu livro intitulado *As ciências geológicas no Brasil*²¹ traz à luz o penoso processo de institucionalização da Geologia.

A Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses

Dentro desse contexto, foi com notável júbilo que *Episteme* recebeu o convite da Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal para publicar os artigos contidos neste número especial que versa sobre a arqueologia do conhecimento nos primórdios do período colonial brasileiro. O Comissário-Geral da egrégia Comissão, Sr. Joaquim Romero Magalhães, nos enviou os textos, elaborados por investigadores lusitanos, que haviam sido “compilados no âmbito da exposição *Brasil, brasis: cousas notáveis e espantosas: o Jardim do Éden*”. Essa exposição fez parte das atividades de comemoração dos 500 anos da descoberta do Brasil.

Os panoramas da arqueologia do conhecimento do Brasil colonial

As contribuições que aqui se apresentam são edificantes. Elas dizem respeito ao conhecimento numa época em que as proto-ciências procuravam dar conta do entendimento dos Três Reinos: o mineral, o animal e o vegetal. Além disso, reconstrói a mentalidade em que se deu a condução dos saberes na época renascentista. Ao mesmo tempo, analisa o conceito de éden e seus desdobramentos e avalia o impacto da paisagem e dos povos do Novo Mundo na visão cosmológica do Velho Mundo.

O volume inicia com uma instigante entrevista com a professora Ana Luísa Janeiro, do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nela, o leitor vai se surpreender com um pensamento vívido e único que faz da epistemologia e da filosofia da ciência não apenas uma reflexão sobre a prática e teoria científicas, mas um modo de pensar e entender o mundo contemporâneo, no qual a imbricação de tempos passados e culturas são vistos como materialidades de técnicas de povos, naturezas-territórios e épocas. Para entender esse entrelaçamento, ela propõe um diálogo entre diferentes atores da teia de saberes capaz de gerar por si só

²¹ FIGUEROA, S.F. DE M. 2000. *As ciências geológicas no Brasil: uma história social e institucional, 1875-1934*. São Paulo : Hucitec. 270 p.

e ao mesmo tempo conhecimento, educação e cultura dos lugares onde esses atores estão enraizados, de sorte a enriquecerem suas identidades e territorializações ao mesmo tempo em que se inserem no mundo globalizado. Essa reflexão vigorosa e genuína, que reflete e propõe (inter)ações aos sujeitos do conhecimento-educador-e-educado, sem frisar fronteiras de saberes e de lugares, mas atento às singularidades e territórios de cada um, em uma filósofa da ciência de língua portuguesa é um fato que nos enche de esperança. Dessa (inter)ação nasce, também, esse volume de *Episteme* que, por tudo isso, o dedicamos à professora Ana Luísa Janeira, como signo de nossa profunda admiração e profícuo diálogo luso-brasileiro de territórios-técnicas-ciências-tempos-culturas envoltos e tecidos por uma mesma língua e distintas linguagens.

O primeiro artigo, intitulado *Jardim do Éden*, escrito pelo professor José Augusto Mourão, do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, mostra que houve uma inversão dos problema do século “onde está o paraíso”, típico para os ibéricos dos séculos XVI e XVII, para outro: “para onde vai o mundo”, que caracteriza o período atual. Mas, além disso, o autor desenvolve uma profunda e consistente reflexão para mostrar como a idéia de jardim-paraíso não é exatamente bíblica, mas se inscreve numa arqueologia do imaginário que ultrapassa povos, fronteiras e épocas. Afirmando que a “emoção está no fundamento da nossa representação do mundo natural”, o professor Mourão tece uma vidente trama, cuja urdidura é a semiótica, para mostrar como essa emoção transmuta-se e evoca imagens paradisíacas. De forma erudita e bela, o autor conduz sua análise para mostrar que “aquilo que mais acontece nas aventuras do conhecimento é procurar reconhecer no desconhecido o que de uma forma ou de outra já conhecíamos”

No artigo seguinte, intitulado *Todo Brasil parece hi jardim fresco*, de autoria da professora Ana Luísa Janeira, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), é mostrada a aventura que se colocou para conhecer cientificamente o Brasil. Essa aventura é reconstruída em termos de uma teorização epistemológica que parte dos ‘olhares-saberes’ da época do descobrimento e, aos poucos, vai se tomando um ver no século XVII para, no século XVIII, emergir o observar dos ‘métodos-ciências’ da História Natural dos Três Reinos. Além disso, e com base em ampla exemplificação, a professora Ana Luísa vai desvendando como esse percurso epistemológico esteve entrelaçado, em cada época, com outros dois: o percurso pragmático-cognitivo, que elege os núcleos temáticos do saber; e o percurso psicológico, que relaciona como se dá a relação do sujeito com o objeto, em cada época. O resultado é um texto que expande os horizontes da epistemologia para refletir como o espírito português se colocou de maneira singular na sua experiência de desbravar o Novo Mundo.

Uma vigorosa análise sobre as mutações epistemológicas no estudo do reino vegetal está colocada no terceiro artigo – *Do jardim do éden às terras de Vera Cruz* – escrito por Luísa Borralho e Mário Fortes. Essas mutações são descritas desde as primeiras narrativas que se inserem no espírito pré-científico da Renascença europeia, onde a botânica sequer existia como disciplina, até quando são desenvolvidas as técnicas da científicas no século XVIII. Resultante de uma avaliação de inúmeros documentos, os autores selecionaram meticulosamente os exemplos mais característicos de descrições que ilustram a evolução da botânica no estudo da flora da Terra de Vera Cruz. Encontraram em quatro autores antigos - Pero Magalhães Gandavo, Gabriel Soares de Sousa, Ambrósio Fernandes Brandão, Frei Cristóvão de Lisboa, Alexandre Rodrigues Ferreira – as descrições que lhe permitiram afirmar que as formas de olhar, ver e observar que marcaram cada qual um momento da evolução epistemológica que vai do século XVI ao XVIII, persistem ainda hoje, cumprindo, porém, outras funções. Todavia, os autores prognosticam que nenhuma delas foi/é suficiente para abandonar a imagem ainda latente do Brasil como o Jardim do Paraíso.

O quarto artigo, *Reino animal*, escrito pelo professor Carlos Almaça, catedrático do Departamento de Zoologia e Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e diretor do Museu Bocage, avalia o grau de estranhamento que os descobridores tiveram quando, ao penetrar nas matas, se deparam com uma fauna tão diversa daquela até então conhecida. Para dar conta desse fato inusitado, os exploradores seguiram vários caminhos: fazê-la assemelhar-se com a fauna europeia ou africana ou reconhecer sua originalidade e adotar nomes etnobiológicos conforme os índios iam enunciando. Para avaliar essas variantes, o professor Almaça, com muita propriedade, selecionou o primeiro autor português que publicou uma vasta documentação faunística, destoando da prática corrente na época de apenas relacionar as espécies que, de alguma forma, tivessem ou utilidade nutricional.

Por fim, com o intuito de resgatar a obra Pedro Nunes, apontado como o “maior matemático português de todos os tempos”, que no ano de 2002 assinala os 500 anos de seu nascimento, foi escrito o quinto artigo, intitulado *Considerações sobre os contextos da descoberta e da justificativa na álgebra de Pedro Nunes* e escrito pela professora Cleide Medeiros, do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco e pelo professor Alexandre Medeiros, do Departamento de Física e Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Além de um esmerado cuidado com a biografia de Nunes, os autores brindam o leitor com questões epistemológicas agudas, como aquelas relativas à importância dos contextos

da descoberta e da justificativa para o ensino da matemática à luz dos ensinamentos do mestre português.

Duas resenhas encerram o presente número de *Episteme*. A primeira delas, que surpreende pela forma e conteúdo, intitula-se *A carta vendada*, de Maria Estela Guedes. Essa resenha trata do livro *Paleo-herpetofauna de Portugal*, escrito por E. G. Crespo, que aborda a distribuição de fósseis em Portugal. Mas, uma curiosa trama foi construída dado que a interpretação do significado dos fósseis depende de teorias que nem sempre são abandonadas em que pese os fatos em contrário. A segunda, escrita por Jó Klanovicz, intitula-se *Uma etnobotânica no México*, refere-se à obra *Breve historia de la botânica en México*, de Herrera *et al.*, que periodizou a pesquisa dessa área científica naquele país ao mesmo tempo em que procurou estabelecer possíveis impactos da cultura mexicana no desenvolvimento das teorias européias.

Agradecimentos

Por fim, gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento àqueles que contribuem diretamente para a qualidade editorial da *Episteme*. Em especial, aos professores e professoras que prontamente dedicaram seu precioso tempo para avaliar trabalhos submetidos neste ano, quais sejam:

Alberto Oliva (UFRJ), Aldo Mellender de Araújo (UFRGS), Alfredo Veiga-Neto (UFRGS), Anna Carolina Regner (UNISINOS), Circe Mary Silva da Silva Dynnikov (UFES), Daniel Sander Hoffmann (UERGS), Eduardo R. Cruz (PUCSP), Enno Dagorberto Liedke Filho (UFRGS), Estela Santini (Universidade de Buenos Aires, Argentina), Fernando Lang da Silveira (UFRGS), Gustavo Caponi (UFSC), Lilian Al-Chueyr Pereira Martins (PUCSP), Luiz Carlos Bombassaro (UFRGS), Maria Lúcia Wortmann (UFRGS), Pablo Lorenzano (Universidade Nacional de Quilmes, Argentina), Roberto de Andrade Martins (UNICAMP), Vicente Dressino (Faculdades de Ciências Naturais de La Plata, Argentina), Walter Alexandre Carnielli (UNICAMP).

Advertência ao leitor

Neste número de *Episteme*, os textos de autores de instituições de Portugal estão redigidos em português lusitano.

Rualdo Menegat,
Editor da Revista Episteme